

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20284846>

**BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA FE‘L
TURKUMINI O‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR
SAMARADORLIGI**

Nusratova Hamida Cho‘liboyevna

Toshkent Kimo xalqaro universiteti professori, PhD

Fayzullayeva Guli Faxriddinova,

Toshkent Kimo xalqaro universiteti

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida fe‘l turkumini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, samaradorligi hamda o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Interfaol metodlar, innovatsion yondashuvlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi afzalliklari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, fe‘l turkumini o‘qitishda qo‘llaniladigan samarali metod va texnologiyalar yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar. Boshlang‘ich ta‘lim, ona tili darslari, fe‘l turkumi, pedagogik texnologiya, interfaol metod, innovatsion ta‘lim, ta‘lim samaradorligi, o‘quv faoliyati, kompetensiya, didaktik o‘yinlar.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o‘qitish jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etishni talab etmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida ona tili fanini samarali tashkil etish o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslarida so‘z turkumlarini, xususan, fe‘l turkumini o‘qitish jarayoni

o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Fe'l turkumi tilning eng faol qatlamlaridan biri bo'lib, harakat va holatni ifodalashi bilan boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilariga fe'llarni o'rgatishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi ta'lim jarayoni vaqtida interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv darslari jarayoni mobaynida foydalanishga bo'lgan intilish, e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. O'qituvchi ushbu jarayonda o'quvchining shaxsiy takomillanishi, rivojlanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga muhit yaratadi va shuning bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini ham bajaradi. Boshlang'ich ta'limda ayniqsa, fe'l so'z turkumini o'rganishda zamonaviy yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning til haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish, nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish va dars jarayonini qiziqarli tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy ta'lim usullari o'rniga interfaol va kreativ metodlardan foydalanish natijasida o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ortadi, mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va grammatik tushunchalarni ongli ravishda o'zlashtirish ko'nikmalari shakllanadi.

Pedagogik texnologiyalarning ta'limdagi ahamiyati, bu ta'lim jarayonini oldindan loyihalash, rejalashtirish hamda kutilgan natijaga erishishni kafolatlovchi metod va vositalar tizimidir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantiradi. Natijada o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muloqotga kirishish hamda ijodiy yondashuv ko'nikmalari rivojlanadi.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash:

- dars samaradorligini oshiradi;
- o'quvchilarning mavzuga qiziqishini kuchaytiradi;
- bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi;
- o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantiradi;

- nutqiy kompetensiyalarni shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'limda so'z turkumlarini, xususan, fe'lni o'rgatish o'quvchilarning grammatik bilimlarini mustahkamlash va ularning og'zaki hamda yozma nutqini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Fe'l o'zining shakllanishi, zamon, mayl, nisbat, shaxs-son kabi murakkab grammatik xususiyatlari bilan ona tilining asosiy unsurlaridan biri hisoblanadi. An'anaviy ta'lim usullari ba'zan o'quvchilar uchun zerikarli bo'lib, dars jarayoniga qiziqish kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli fe'lni o'rgatishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatish hamda dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Fe'l so'z turkumini o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan asosiy innovatsion texnologiyalar quyidagilardan iborat.

1. Interfaol metodlar: "Klaster" metodi: Bu metod o'quvchilarda fe'l haqida tushunchani umumlashtirish, ularning tafakkurini faollashtirishga xizmat qiladi. Misol: O'qituvchi doskaga "Fe'l" so'zini yozadi va o'quvchilardan bu so'z bilan bog'liq fikrlarni aytishni so'raydi. Natijada quyidagicha klaster hosil bo'ladi, fe'l → harakat → nima qildi? → yozdi, o'qidi, bordi → shakllar → kelasi, hozirgi, o'tgan zamon → shaxs-son qo'shimchalari. Bu usul orqali o'quvchilar fe'lning asosiy belgilarini vizual tarzda tushunishadi.

"Aqliy hujum": (Brainstorming) metodi: Fe'lning zamon, shaxs va son shakllarini o'rgatishda samarali. Misol: O'qituvchi savol beradi: "Fe'l so'zlar qanday savollarga javob beradi?" O'quvchilar birin-ketin "nima qildi?", "nima qiladi?", "nima qiladi edi?" kabi javoblar bilan chiqishadi. Bu usul o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi va mavzuga faol jalb etadi.

"Insert" metodi: Bu metod orqali o'quvchilar yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtiradilar. Misol: O'quvchilarga fe'l haqida matn tarqatiladi va ular matndagi yangi yoki tanish ma'lumotlarni belgilar bilan ajratadilar "V"- bilgan edim, "+" - yangi ma'lumot, "-" - tushunmadim, "?" - bilmoqchiman. So'ng o'qituvchi har bir belgini muhokama qiladi va xulosalar chiqariladi.

2. “Multimedia texnologiyalari”: Videodarslar, animatsiyalar, interaktiv testlar orqali o‘quvchilar mavzuni osonroq o‘zlashtiradilar. Misol: Fe’lning zamon shakllarini o‘rgatishda “Bugun nima qilding?”, “Ertaga nima qilasan?” kabi videoroliklardan foydalanish mumkin. Bu o‘quvchilarda zamonlarni farqlash ko‘nikmasini rivojlantiradi.

3. Kommunikativ metodlar: “Rol o‘ynash” (Role play). Fe’lning nutqdagi faol qo‘llanishini shakllantirish uchun qo‘llaniladi. Misol: “Bozorga bordim” ssenariysi bo‘yicha o‘quvchilar rollarga bo‘linadi: xaridor, sotuvchi, do‘stlar. Har bir rol davomida fe’l so‘zlar faol ishlatiladi (olmoq, sotmoq, so‘ramoq, tanlamoq). Bu usul o‘quvchilar nutqini boyitadi va ularning og‘zaki ifoda ko‘nikmasini rivojlantiradi. “Dialogik o‘qitish” - o‘quvchilar o‘zaro suhbatda fe’llardan to‘g‘ri foydalanishga o‘rganadilar. Misol: Juftliklarda “Men bugun nimalar qildim?” mavzusida suhbat tashkil etiladi.

4. Didaktik o‘yinlar asosida o‘qitish: Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘yin - ta’limning tabiiy shakli hisoblanadi. Misollar: “Fe’lni top!” - o‘qituvchi gap o‘qiydi: “Bolalar bog‘da o‘ynayapti.” O‘quvchilar “o‘ynayapti” so‘zini fe’l sifatida topadilar. “Zamonni aniqlang!” - o‘qituvchi fe’llarni aytadi (o‘qidim, yozaman, o‘qiyapman), o‘quvchilar esa ularning zamonini aytadilar. “Kim ko‘p fe’l ayta oladi?” - o‘quvchilar berilgan vaqt ichida imkon qadar ko‘p fe’l so‘zlarni aytishadi.

Bu o‘yinlar fe’lni anglash, uni amalda ishlatish va eslab qolishni osonlashtiradi. Natijada o‘quvchilar fe’lning zamon, shaxs-son shakllarini nutq orqali mustahkamlaydilar.

Zamonaviy ta’lim vositalaridan samarali foydalanish o‘quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Dars jarayonining samaradorligi oshadi. An’anaviy yondashuvlarga qaraganda innovatsion texnologiyalar bilan tashkil etilgan darslar tez va samarali natija beradi. O‘quvchilar mavzuni zerikmasdan, qiziqish bilan o‘zlashtiradilar, bu esa darslarning sifatini oshiradi. Yozma va og‘zaki nutq ko‘nikmalari rivojlanadi. Fe’l so‘z turkumiga oid topshiriqlar orqali o‘quvchilar grammatik jihatdan to‘g‘ri gap tuzish va o‘z fikrlarini aniq ifodalashga o‘rganadilar. O‘yinlar va muhokamalar orqali og‘zaki nutq boyib boradi. Baholash

jarayoni tezlashadi va aniq bo'ladi Elektron testlar, viktorinalar va onlayn platformalar orqali o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida aniqlash mumkin bo'ladi.

Boshlang'ich sinfdning ona tili darslarida fe'l so'z turkumini o'rganishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, interfaol usullar, raqamli texnologiyalar va zamonaviy ta'lim platformalaridan foydalanish dars jarayonini yanada qiziqarli va mazmunli qiladi. Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonida an'anaviy yondashuvlarni to'ldirib, o'quvchilarning bilimlarni tez va samarali o'zlashtirishiga ko'maklashadi. Axborotni chuqur anglash, mustaqil izlanish olib borish, jamoaviy ishlash va fikr almashish ko'nikmalari shakllanadi.

O'quvchilar nafaqat grammatik tushunchalarni o'rganibgina qolmay, balki ularni kundalik hayotda qo'llashga ham o'rganadilar. Natijada, innovatsion pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ta'lim sifatini yaxshilaydi va ularning kelajakdagi akademik hamda kasbiy rivojlanishiga mustahkam poydevor yaratadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb ahamiyatga ega.

Mazkur yondashuvlar asosida fe'l turkumining uslubiy xususiyatlarini o'rgatish samaradorligi nafaqat nazariy bilim, balki amaliy qo'llash darajasi orqali ham baholandi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan ona tili darslarida o'quvchilarning faolligi sezilarli darajada oshadi. Interfaol metodlardan foydalanilgan darslarda o'quvchilar:

Shuningdek, innovatsion texnologiyalar asosida o'tilgan darslarda o'quvchilarning mavzuni eslab qolish darajasi an'anaviy darslarga nisbatan yuqori ekanligi kuzatilgan.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida fe'l turkumini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biridir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan

qiziqishini kuchaytiradi, mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interfaol metodlar, didaktik o'yinlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali fe'l turkumini o'qitish jarayoni yanada samarali tashkil etiladi. Fe'l turkumini o'rgatishda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning amaliy jihatlari ko'rib chiqildi. O'zbek bolalar yozuvchilari asarlaridan olingan matnlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning fe'llarni aniqlash, ularning ma'no va shakl xususiyatlarini tahlil qilish, nutqda to'g'ri qo'llash ko'nikmalari rivojlanishi kuzatildi. Badiiy matnlar bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning tasavvuri kengayishi, mustaqil fikrlashga intilishi va ijodiy yondashuvi ortishi muhim natijalardan biri sifatida qayd etildi.

Shu bois boshlang'ich ta'lim tizimida ona tili darslarini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ona tili fanidan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlari. – Toshkent, 2021.
2. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2014.
3. Rahmatullayev Sh. "O'zbek tilida fe'l frazemalarning bog'lashuvi" Universitet, 1992. 5-bet
4. Shukurov Sh. "O'zbek tilida fe'l mayllari taraqqiyoti" Toshkent. "Fan" nashriyoti. 1980. 6-bet
5. Mamatova G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida adabiy tushunchalarni shakllantirish metodikasi.–T.: Istiqlol, 2010. –55 b.
6. Matchonov S., G'ulomova X., Suyunov M., Boqiyeva H. Boshlag'ich sinflarda o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish.–T.: Yangiyo'l poligraf servis, 2008. –224 b.